

IL MONDO DEL TESTO. HEIDEGGER, GADAMER E RICOEUR

L'inizio dell'ermeneutica è legato all'esegesi, disciplina che si propone di comprendere un testo nella molteplicità dei suoi sensi. Il termine deriva dall'*hermenêia* di Aristotele¹ e riguarda ogni discorso capace di interpretare la realtà, mettendo in risalto il rapporto tra interpretazione e comprensione. Se è vero che la prima fase di questa disciplina emerge con la necessità di stabilire il canone della Sacra Scrittura e il Credo dogmatico niceano-costantinopolitano, è altrettanto vero che è Agostino d'Ip-pona, nel suo *De doctrina christiana*, a fornirci la prima ermeneutica in grande stile².

Sarà la ricerca di Heidegger ricerca infatti a spostare la questione ermeneutica dall'epistemologia all'ontologia, e attraverso l'analitica del *Dasein* procedere alla esplicazione della base ontologica sulla quale le scienze dello spirito possono edificarsi. In questa linea Gadamer offre le sue note tesi in *Verità e metodo*, anche se per queste sarà spesso accusato di ignorare totalmente le regole dell'interpretazione a favore dell'impostazione ontologica. Nondimeno in diversi scritti ulteriori, cercherà di mostrare l'importanza del testo per l'ermeneutica, lanciando il concetto di 'cosa del testo', con cui si avvicinerà a Ricoeur. Questi, che non è facilmente paragonabile a Gadamer, afferma che il compito dell'ermeneutica è intendere il senso proprio dei testi, facendo del 'mondo del testo' il concetto guida della sua ermeneutica³.

I tre autori che esamineremo nel nostro lavoro, pur nella diversità dei temi di volta in volta trattati, lasciano apparire lo sforzo di sviluppare un percorso che tenga conto sia dell'approfondimento filosofico per l'influenza della fenomenologia husserliana, sia dell'originaria vocazione dell'ermeneutica a occuparsi eminentemente dell'interpretazione dei testi. Ontologia della comprensione ed epistemologia dell'interpretazione allo stesso tempo, e, soprattutto, ermeneutica come attraversamento dei testi grazie ai quali l'uomo è giunto alla comprensione di sé. È questa la via lunga che prescrive l'ermeneutica del Novecento.

¹ Cfr. ARISTOTELE, *Dell'interpretazione* ("Perì ermeneias"), Milano 1993, 77-133.

² Cfr. AGOSTINO, *De doctrina christiana*, Roma 1992. È proprio Heidegger a dare questo giudizio sull'opera di Agostino. Vedi M. HEIDEGGER, *Ontologie. Hermeneutik der Faktizität*, Frankfurt a.M. 1995, 12.

³ Rimandiamo all'importantissimo lavoro di Giovanni Giorgio che fa una acutissima comparazione tra Gadamer e Ricoeur, rilevando specificità e complementarità tra le due ermeneutiche: G. GIORGIO, *Spiegare per comprendere. La questione del metodo nell'ermeneutica di Ricoeur*, Roma 2008, 116-120.

1. La svolta ontologica di Heidegger e l'abbandono del testo

L'esegesi ingenera un'ermeneutica generale grazie agli studi di filologia classica e al nuovo sviluppo delle scienze storiche a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, che iniziano a rendere il problema ermeneutico un problema filosofico⁴. Si trattava di una critica della conoscenza storica attraverso le sue componenti, cioè il testo, il contesto sociale e etnico, l'elemento psicologico, affinché il lettore trasportandosi nel passato ne raggiunga il senso. In effetti, questa tradizione di matrice tedesca esprimeva il compito dell'interpretazione con la coppia *verstehen-auslegen* (comprendere-interpretare), volendo dare rigore e scientificità al lavoro ermeneutico.

L'ermeneutica dell'Ottocento, cosiddetta romantica, si manifesta nelle opere di F. Schleiermacher (1768-1834), il quale riduceva l'ermeneutica a un'arte (tecnica) del comprendere (*Kunst des Verstehens*)⁵, imponendo il linguaggio come presupposto dell'interpretazione. In questo contesto, l'ermeneutica si divideva in due parti distinte: l'interpretazione grammaticale e l'interpretazione tecnica o psicologica, per "comprendere l'autore meglio di quanto egli stesso si comprende"⁶.

Dilthey, allievo di Schleiermacher, si dedica all'osservazione esterna della vita e della storia, come se fosse un'opera estetica da gustare o un semplice racconto sul passato, richiedendo che l'interprete rimanga a distanza con il passato⁷. Il testo diltheyano di riferimento sarà l'articolo *Die Entstehung der Hermeneutik* del 1900⁸, in cui si prefiggeva di individuare il mondo umano, sotto una forma scientifica. Affrontando il naturalismo e il positivismo, Dilthey sottolinea la specificità delle scienze dello spirito (*Geisteswissenschaften*). In questo contesto, la funzione dell'ermeneutica consisteva nel dare un fondamento filosofico alle diverse discipline scientifiche, grazie a una teoria della comprensione più ampia della semplice interpretazione dei documenti scritti, mettendo l'accento su tutti i segni esterni della vita psichica e tutte le espressioni che tendono ad oggettivare un interno in un esterno⁹. E così l'esegesi (*Auslegung*) o l'interpretazione diventa l'arte di comprendere le manifestazioni vitali fissate in modo duraturo.

⁴ P. RICOEUR, *Le conflit des interprétations*, Paris 1969, 8.

⁵ F. SCHLEIERMACHER, *Hermeneutik und Kritik*, Frankfurt a.M. 1977, 945.

⁶ ID., *L'ermeneutica generale*, in *Scritti filosofici*, cur. G. Moretto, Torino 1998, 331-343, particolarmente, 385.

⁷ O. PÖGGELER, *Heidegger und die hermeneutische Philosophie*, München 1972, 83.

⁸ W. DILTHEY, *Gesammelte Schriften*, Göttingen 1957, 317-383.

⁹ RICOEUR, «L'interprétation», in *Lecture*, II, Paris 1999, 454.

La grande novità di Dilthey consiste nel pretendere di raggiungere nelle scienze dello spirito la stessa obiettività scientifica propria delle scienze naturali¹⁰. Nell'Ottocento erano emerse regole comuni alla filologia classica e all'esegesi biblica tanto da unificarle in una disciplina unica, così che il progetto di ermeneutica generale finiva col derivare dal rovesciamento kantiano, che riferiva le regole dell'interpretazione non alla diversità dei testi, ma all'operazione centrale della comprensione. E così Dilthey pensa di riuscire ad unire lo storicismo con il relativismo e il positivismo perché secondo lui i fenomeni culturali, alla fine, gli consentirebbero di dare all'interpretazione (all'ermeneutica, in sostanza) uno statuto uguale a quello delle scienze naturali, stringendo un patto tra scienze dello spirito e interpretazione.

«Le indagini di W. Dilthey sono costantemente animate dal problema della vita. Egli cerca di comprendere le esperienze vissute di questa vita nella loro connessione di struttura e di sviluppo a partire dalla totalità di questa vita stessa [...] certamente proprio qui si manifestano nel modo più netto i limiti della sua problematica e dell'apparato concettuale in cui il suo pensiero dovette esprimersi [...] perché non si muove nella dimensione dell'essere dell'Esserci¹¹».

Se l'uomo è un mistero esistenziale per se stesso, che implica insicurezza e inquietudine, la sua verità non può essere oggettiva, non è un semplice *adaequatio* del comprendere secondo il modello matematico, bensì un genitivo soggettivo, cioè la verità o la comprensione in quanto tale nella sua manifestazione¹². Di conseguenza, l'interpretazione dell'esistenza corre il rischio del relativismo, il che corrisponderebbe in qualche modo alla stessa esistenza. L'essere dell'Esserci è, infatti, la storicità stessa, e la possibilità di accedere alla storia è basata sul fatto che il presente sa essere di volta in volta futuro: “questo è principio primo di ogni ermeneutica”¹³.

¹⁰ DILTHEY, *Gesammelte Schriften*, VII, 191-293. In queste pagine del settimo volume delle opere complete Dilthey espone la sua critica della ragione storica. Ma sulla critica gadameriana di Dilthey si vedano i quattro articoli raccolti nel quarto volume delle opere complete: H.-G. GADAMER, «Das Problem Diltheys. Zwischen Romantik und Postivismus»; «Wilhelm Dilthey zu seinem 100. Geburtstag»; «Der Unvollendete und das Unvollendbare zum 150. Geburtstag von Wilhelm Dilthey»; «Wilhelm Dilthey und Ortega. Philosophie des Lebens», in *Gesammelte Werke*, IV, 406-447.

¹¹ HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, Tübingen 1927, n. 10 [traduzione italiana: *Essere e tempo*, cur. P. Chiodi, Torino 1978, 112-113].

¹² J. GRONDIN, «Heidegger und Augustin. Zur hermeneutischen Wahrheit», in *Die Frage nach der Wahrheit*, cur. E. Richter, Frankfurt a.M. 1997, 161.

¹³ HEIDEGGER, *Der Begriff der Zeit* (= Gesamtausgabe LXIV), Frankfurt a.M. 2004, 123.

L'innesto dell'ermeneutica sulla fenomenologia si trova pertanto nell'ontologia della comprensione di Heidegger, che vuole comprendere il *Dasein*¹⁴ come essere nel mondo, al posto dell'epistemologia interpretativa. Con l'ontologia della comprensione, il comprendere diventa un aspetto del progetto del *Dasein* e della sua apertura all'essere. La questione della verità non è più la questione del metodo, ma quella della manifestazione dell'essere, per un essere la cui esistenza consiste nella comprensione dell'essere¹⁵. La svolta heideggeriana sposta dunque la ricerca da una analisi del senso del testo all'analitica del *Dasein*, che appare come la terra promessa per un filosofo che inizia con il linguaggio e la riflessione ma, come Mosè, la può percepire solo prima di morire¹⁶. Questa ermeneutica non dà nessun metodo per interpretare i testi e risolvere i conflitti che riguardano la loro interpretazione, ma si limita ad orientarci verso l'essere, la cui comprensione deve essere il fondamento stesso di ogni conoscenza storica.

È l'ermeneutica di Heidegger a screditare la scientificità ermeneutica, a favore di una ontologia che sostituisce il concetto di spirito (*Geist*) di risonanza hegeliana, con quello di *Dasein*. Si tratta di una nuova rivoluzione copernicana, che emerge con l'uso nuovo e proprio che *Sein und Zeit* assegna ai termini *verstehen* (comprendere) e *auslegen* (spiegare). Il comprendere, prima di essere un modo di conoscere, è un modo di essere, che rileva dalla capacità del *Dasein* di progettare (*vorwerfen*) le sue proprie possibilità e di orientarsi nelle diverse situazioni come essere-nel-mondo. Se, infatti, l'oggetto dell'interpretazione è l'Esserci umano, allora le strutture della vita fattuale devono essere condotte nella ricerca filosofica concreta ai loro elementi costitutivi¹⁷.

Di conseguenza, la questione ermeneutica parte dalla situazione in cui l'Esserci viene collocato¹⁸, così che ogni comprensione richiama una certa precomprensione,

¹⁴ Esserci è la traduzione del termine tedesco *Dasein* (esistenza), che significa letteralmente non fuggire "*Nichtweglaufen*", ma realizzarsi e autocompiersi. In questo senso, l'esistenza non si definisce solo come oltrepassamento che trascende la realtà data in direzione della possibilità, ma come oltrepassamento di qualcosa sempre situato, *ci è*.

¹⁵ RICOEUR, *Le conflit des interprétations*, 13. «Le comprendre devient un aspect du projet du *Dasein* et son ouverture à l'être. La question de la vérité n'est plus la question de la méthode, mais celle de la manifestation de l'être pour un être dont l'existence consiste dans la compréhension de l'être».

¹⁶ *Ibid.*, 28. «L'ontologie est la terre promise pour un philosophe qui commence par le langage et par la réflexion, mais comme Moïse, le sujet parlant et réfléchissant peut seulement l'apercevoir avant de mourir».

¹⁷ HEIDEGGER, *Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik (SS 1922)* (= Gesamtausgabe LXII), Frankfurt a.M. 2005, 364.

¹⁸ *Id.*, *Ontologie*, 16. Gadamer recupera e riabilita, in *Verità e Metodo*, i presupposti del comprendere: i pregiudizi, l'autorità, la tradizione e la distanza temporale. Per lo più, pone i pregiudizi come

un orizzonte preliminarmente aperto e disponibile che la rende possibile. In questo senso, il concetto (*Begriff*) diventa una possibilità dell'essere e del suo tempo, un costitutivo dell'attimo, un significato attinto nell'esperienza dell'Esserci.

«Il senso è l'articolabile dell'aprire comprendente. Il concetto di senso abbraccia la struttura formale di ciò che appartiene necessariamente al contenuto articolabile dell'interpretazione comprendente. Il senso è il rispetto-a-che del progetto in base a cui qualcosa diviene comprensibile in quanto qualcosa; tale rispetto-a-che è strutturato secondo la pre-disponibilità, la previsione e la pre-cognizione (*Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff*)¹⁹».

Questi sono i tre momenti fondamentali dell'interpretazione heideggeriana: ogni discorso in quanto espressione su qualcosa, comunica sempre una certa precomprensione che predetermina il suo possibile significato. La comprensione appare come un modo di essere dell'Esserci caratterizzato dalla cura, in cui l'interpretazione è un modo di essere segnato dall'anticipazione. Il contenuto del discorso viene evidenziato sin dall'inizio, afferma Heidegger, tramite l'anticipazione, che comunica il significato e orienta il processo dell'interpretazione²⁰.

L'anticipazione (*Vorsprung*) fa i conti con l'essere-in-cammino, escludendo che il circolo della comprensione fattuale sia determinato una volta per tutte con frasi e formule matematiche. I presupposti non sono da eliminare, perché la comprensione originaria rimane sempre un progetto aperto alle modifiche, in modo che la sua forma iniziale vada elaborata e sviluppata ulteriormente. In altre parole, l'ermeneutica non è il possesso definitivo della verità, bensì l'esperienza che consente all'Esserci di incontrare se stesso.

Heidegger distingue tra una comprensione autentica (*eigentlich*) e una comprensione inautentica (*uneigentlich*), quando parla della deiezione e dell'esser-gettato, affermando che "l'inautenticità indica un modo preciso di essere-nel-mondo, modo in cui l'Esserci è completamente immedesimato nel mondo e nel con-Esserci con gli altri"²¹. Con questo, emerge il rapporto intimo tra verità ed errore e tra oc-

condizione della comprensione, in quanto essi formano le condizioni del nostro intendere, l'anticipazione del conoscere, costituiscono la storicità della stessa comprensione, guidando la nostra conoscenza in quanto appartengono al nostro stesso orizzonte. Cfr. GADAMER, *Wahrheit und Methode*, Tübingen 1986, 281-316.

¹⁹ ID., *Sein und Zeit*, n. 32 [traduzione italiana: 248].

²⁰ ID., *Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs* (= Gesamtausgabe XX), Frankfurt a.M. 1979, 414.

²¹ ID., *Sein und Zeit*, n. 38 [traduzione italiana: 279].

cultamento e disvelamento, mostrando l'impossibilità di una oggettività totale²².

Se l'ermeneutica offre all'Esserci la possibilità di comprendere se stesso, la comprensione che cresce tramite l'interpretazione non può essere una ricerca di natura cognitiva sulla vita di qualcun'altro, ma il Come dell'Esserci o l'essere-desto dell'Esserci per se stesso. Per questo, il rapporto tra ermeneutica e fatticità non è quello di un soggetto a un oggetto esterno, ma l'articolazione di una comprensione di cui l'Esserci dispone già sempre e nella quale è già sempre in rapporto col mondo²³. Se dunque tutte le strutture dell'esistenza hanno un carattere di apertura e di possibilità, l'Esserci si trova nel mondo nella forma di progetto.

«L'Esserci è originariamente intimo con ciò in cui esso già da sempre si comprende. Questa intimità col mondo non richiede necessariamente una trasparenza teoretica dei rapporti che costituiscono il mondo in quanto mondo. Al contrario la possibilità di un'interpretazione ontologico-esistenziale esplicita di questi riferimenti si fonda in quell'intimità col mondo che è costitutiva dall'Esserci e che, come tale, è parte integrante della comprensione dell'essere propria dell'Esserci. Questa possibilità può essere realizzata esplicitamente solo se l'Esserci si è proposto come compito la comprensione originaria del suo essere e delle possibilità che gli sono proprie, anzi del senso dell'essere in generale²⁴».

Heidegger oppone dunque all'ermeneutica dei secoli XVII e XVIII la storicità di ogni comprensione e la finitezza dell'Esserci umano, ponendo la tradizione come filtro di ciò che in essa viene tramandato²⁵. Di conseguenza, il comprendere diventa un aspetto del progetto del *Dasein* e la sua apertura all'essere. La questione della verità non è più la questione del metodo, ma quella della manifestazione dell'essere, ovvero per un essere la cui esistenza consiste nella comprensione dell'essere stesso²⁶. La ri-

²² GADAMER, *I sentieri di Heidegger*, Genova 1988, 30.

²³ HEIDEGGER, *Ontologie*, 15.

²⁴ ID., *Sein und Zeit*, n. 18 [traduzione italiana: 164].

²⁵ GADAMER, *I sentieri di Heidegger*, 157. «Si trovano qui in Kierkegaard le radici della teologia dialettica, che ha avuto inizio nel 1919 con il commento di Karl Barth alla Lettera ai Romani. Negli anni marburghesi dell'amicizia di Heidegger e Bultmann si trattava soprattutto della resa dei conti con la teologia storicistica e di imparare a pensare in maniera più radicale la storicità e la finitezza dell'esserci umano».

²⁶ RICOEUR, *Le conflit des interprétations*, 13. «Le comprendre devient un aspect du projet du *Dasein* et son ouverture à l'être. La question de la vérité n'est plus la question de la méthode, mais celle de la manifestation de l'être pour un être dont l'existence consiste dans la compréhension de l'être».

cerca sul senso del testo sarà sostituita dalla questione ontologica e dell'analitica del *Dasein*, per mettere in risalto il linguaggio e raggiungere la comprensione dell'essere. Tuttavia, la svolta heideggeriana non fa alcun cenno all'interpretazione dei testi come la vedremo in Gadamer e particolarmente in Ricoeur.

2. Il testo nel circolo ermeneutico di Gadamer

Gadamer sviluppa una ermeneutica filosofica delle scienze umane, per rendere giustizia alla pretesa di verità, affermando che il metodo non ne è l'unico strumento²⁷. Per questo, abbandona la concezione metodologica dell'ermeneutica diltheyana, e, ispirandosi al suo maestro Heidegger, si richiama al suo concetto di comprensione e di circolo ermeneutico presente nell'analitica dell'Esserci. In effetti, il circolo ermeneutico rileva che, nell'ambito della comprensione, non si può applicare la logica della dimostrazione; d'altro canto esso segna il superamento della separazione tra soggetto e oggetto propria dell'analitica trascendentale dell'Esserci²⁸.

Gadamer ha imparato da Heidegger che la comprensione e l'interpretazione caratterizzano il modo di essere fondamentale dell'esistenza, un essere cioè carico di inquietudine che rappresenta una questione per se stesso e non può fare altro che orientarsi nell'esistenza con l'aiuto dei progetti di comprensione e di anticipazioni, legati alla sua condizione storicamente situata.

Questa riflessione porterà Gadamer a mettere in risalto il ruolo dei pregiudizi e della storicità nella stessa comprensione. In altri termini, l'interprete non comprende mai senza essere preso da quello che sta per comprendere, e questa situazione viene chiamata dal filosofo tedesco fusione degli orizzonti (*Horizontverschmelzung*)²⁹, tra l'interprete e il suo oggetto, tra il presente e il passato che comprendiamo. Tuttavia, questa fusione è l'opera del linguaggio, ovvero la cosa da comprendere si fonde con il processo linguistico, e perciò l'ermeneutica di Gadamer prenderà la forma di una filosofia universale della condizione linguistica del nostro rapporto col mondo, che respinge il paradigma metodologico. Questa è l'ermeneutica che Gadamer presenta

²⁷ GADAMER, *Wahrheit und Methode*, 1.

²⁸ Si intende ovviamente l'analitica trascendentale di Kant che appare nella seconda parte della critica della ragione pura. Cfr. I. KANT, *Critica della ragione pura*, Roma 1989, 103-157.

²⁹ GADAMER, *Wahrheit und Methode*, 311. Gadamer parla della fusione degli orizzonti alla fine del capitolo sulla *Wirkungsgeschichte*, Cfr. S. ROSEN, «Horizontverschmelzung», in *The Philosophy of Hans-Georg Gadamer*, cur. L.E. Hahn, Peru 1997, 207-218. Anche GRONDIN, «La fusion des horizons. La version gadamérienne de l'adaequatio rei et intellectus?», in *Archives de philosophie* 68 (2005) 401-418.

nella sua opera *Verità e metodo*, al centro di tutti i dibattiti filosofici dal 1960 fino ai nostri giorni³⁰.

L'universalità dell'ermeneutica di Gadamer si esprime in tre modi che vogliamo esporre rapidamente in questa nostra ricerca. Il Nostro lega, anzitutto, il contenuto della verità all'esperienza di appartenenza (*Zugehörigkeit*) e di dipendenza (*Abhängigkeit*) da una realtà che ci precede, superando così l'obiettività. In secondo luogo, l'ermeneutica rivendica la sua universalità e si estende ai diversi ambiti dell'esperienza umana, e cioè l'estetico in quanto la realtà estetica agisce sull'uomo prima del giudizio distanziato del gusto; lo storico poiché la storia in cui la coscienza di essere esposti agli effetti della storia (*Wirkungsgeschichte*) precede l'oggettivazione della storiografia documentare; il linguistico dove il carattere universalmente linguistico dell'esperienza umana precede ogni metodologia linguistica, semiotica o semantica. In terzo luogo, la rivendicazione d'universalità dell'ermeneutica deriva dalla dimensione linguistica (*Sprachlichkeit*)³¹, dove si articolano le due esperienze fondamentali di dipendenza e di appartenenza di fronte all'opera d'arte e al passato storico.

La cosa detta, però, cresce d'importanza e passa in primo piano quando il linguaggio diventa testo scritto (*Schriftlichkeit*)³². È così che Gadamer pone le condizioni di una teoria dell'interpretazione, in cui prevalga la questione della verità o della cosa del testo sul metodo, a scapito della distanziamento alienante (*Verfremdung*) che era il presupposto delle scienze umane allineate secondo il modello delle scienze naturali.

La cosa del testo (*die Sache des Textes*) non è proprio una novità espressa da Gadamer nella sua ermeneutica, in quanto Bultmann nel suo articolo *Das Problem der Hermeneutik* del 1950, ne parlava esplicitamente, rimandando alla necessità della precomprensione nel processo interpretativo o al rapporto vitale dell'interprete con la cosa che si esprime nel testo³³. In questo senso l'interpretazione diventa il processo

³⁰ Per quanto riguarda il dibattito filosofico e teologico che ha suscitato *Verità e metodo* rimandiamo a W. PANNENBERG, *Grundfragen systematischer Theologie*, Göttingen 1967, in cui l'autore dedica diversi articoli all'ermeneutica gadameriana.

³¹ Cfr. GADAMER, «Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge», in *Gesammelte Werke*, II, Tübingen 1986, 71. Questo articolo è stato scritto prima di *Verità e metodo* anche se Gadamer l'ha pubblicato nel secondo volume delle sue opere complete. Ma per una analisi completa della terza parte di *Verità e metodo* rimandiamo all'opera di G. RIPANTI, *Essere e linguaggio. Una lettura della terza parte di "Verità e metodo" di H.-G. Gadamer*, Urbino 2001.

³² RICOEUR, «L'interprétation», 456.

³³ R. BULTMANN, «Das Problem der Hermeneutik», in *Glauben und Verstehen*, II, Tübingen 1965, 217 [traduzione italiana: «Il problema dell'ermeneutica», in *Credere e comprendere*, Brescia 1986, 584]; vedi anche GRONDIN, *Gadamer: una biografia*, Milano 2004, 431.

storico di comprensione del *kerygma*, il quale non sarebbe il prodotto della soggettività dell'interprete, bensì l'accadere dell'essere compiutosi tra l'interprete e la cosa del testo³⁴.

L'ermeneutica sviluppata in base all'esperienza linguistica non si richiama all'essere-per-la-morte, come fa Heidegger, ma all'essere-per-il-testo. Per questo, il concetto di testo rappresenta una provocazione particolare per Gadamer, avvicinandolo a Paul Ricoeur. Ma come si pone il testo nei confronti del linguaggio che è il *medium* dell'esperienza ermeneutica? Se il testo è il passaggio dal parlare allo scritto, l'attenzione del Nostro non può andare verso la metodologia delle discipline filologiche o verso l'indagine della teoria della letteratura, bensì verso un'interpretazione che va oltre la tecnica dell'esegesi (*Auslegung*) dei testi, e che compie la mediazione mai definitiva tra l'uomo e il mondo³⁵.

Abbiamo due tipi di testi, il primo è quello della Scrittura, la cui interpretazione viene condotta nella predica e nella dottrina della Chiesa e rappresenta il fondamento di ogni esegesi; il secondo è il testo musicale che interpreta le parole per il quale conta molto ciò che si esprime durante il canto stesso. I giuristi romani, a loro volta, si riferivano al testo della legge dinanzi al conflitto suscitato dalla sua interpretazione e applicazione³⁶, sebbene sia l'interpretazione a fare da guida per stabilire criticamente il testo.

In effetti, Gadamer intende per testo un concetto ermeneutico che va oltre la prospettiva della grammatica e della linguistica³⁷. Esso è un semplice prodotto intermedio, una fase dell'accadere comunicativo che comporta una ben precisa astrazione, ossia proprio il fatto che questa fase venga isolata e fissata nella forma del testo³⁸. Per questo, il compito del linguista non consiste nella comprensione di ciò che nel testo si esprime attraverso il linguaggio, bensì nell'illuminare il funzionamento della lingua in quanto tale, qualsiasi cosa esso voglia dire; l'uso linguistico ci fornisce infatti un'utile indicazione e una semplice condizione preliminare per la comprensione.

Quando il testo presenta delle difficoltà e non risulta immediatamente comprensibile, Gadamer ricorre alla lezione della tradizione per verificare se il tipo prescelto di lettura è quello corretto. La precomprensione (*Vorverständnis*), l'aspettativa di senso e ogni sorta di condizioni vengono messe in gioco nel processo interpretativo,

³⁴ GADAMER, «Zur Problematik des Selbstverständnisses», in *Gesammelte Werke*, II, 127.

³⁵ ID., «Text und Interpretation», in *ibid.*, 337.

³⁶ Sull'applicazione alla situazione presente vedi ID., *Wahrheit und Methode*, 312-317.

³⁷ Cfr. F. DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, Paris 1964.

³⁸ GADAMER, «Text und Interpretation», 341.

poiché la comprensione del testo resta dipendente dalla situazione comunicativa (*Verständigungssituation*) che oltrepassa il suo puro contenuto³⁹.

Chi scrive, come chi dialoga, sottolinea Gadamer, tenta di comunicare quello che pensa, gettando uno sguardo preliminare sul suo interlocutore, del quale condivide i presupposti e da cui conta di essere compreso. In questo senso, l'interlocutore prende quello che viene detto nel senso giusto, cioè lo comprende integrandolo senza prendere nulla alla lettera. Quello che caratterizza la scrittura è la mancanza di immediatezza, mentre nel colloquio l'immediatezza porta alla giusta comprensione grazie anche alla possibilità di ripetere e chiarire le cose.

Il primo problema che si pone quando si mette qualcosa per scritto è lo sguardo preliminare che rivolge lo scrivente al destinatario, dal quale si vuole ottenere una comprensione adeguata. Gadamer paragona il testo scritto a un dialogo vivente in cui si cerca di raggiungere l'altro, sottolineando che la scrittura deve schiudere all'interno del testo un orizzonte dell'interpretazione e della comprensione che il lettore deve colmare dialogando con esso⁴⁰.

La base del costituirsi di ogni testo si rileva dal fatto che ogni tornare al testo si riferisce alla testimonianza originaria, a ciò che originariamente era stato reso noto o annunciato e che deve valere come la identità di senso. Il compito del testo scritto è di rendere comprensibile questa testimonianza. Se il testo stabilito deve fissare il messaggio originario e rendere il suo senso comprensibile in modo inequivocabile, l'interpretazione riuscita fa allora coincidere il compito del lettore con quello dell'autore dell'opera per ricondurre la testimonianza alla sua originaria autenticità. Questa non è però ciò che il parlante o lo scrivente (*Schreibende*) ha detto originariamente, bensì quello che avrebbe voluto dire se io fossi stato il suo originario interlocutore nella conversazione. In altre parole, il testo non costituisce un oggetto dato, ma una fase nel compiersi di un processo di comprensione⁴¹.

Il modello dell'interpretazione dei testi è per Gadamer quello dell'ermeneutica giuridica, dove il ricorso al testo è indispensabile per evitare controversie⁴². Per questo, la deliberazione o la convenzione devono venir formulate in modo tale che il loro significato giuridico scaturisca con chiarezza dal testo e sia sottratto ad abusi e distorsioni rendendo possibile una comprensione univoca. Di conseguenza, lo scritto

³⁹ Su tutto questo rimandiamo a: G. O'COLLINS – D. KENDALL, *The Bible for Theology*, New York 1997.

⁴⁰ Si tratta della dialettica di domanda e di risposta (*Die Logick von Frage und Antwort*) che Gadamer sviluppa in *Verità e metodo*, cfr. *Wahrheit und Methode*, 375-384.

⁴¹ GADAMER, «Text und Interpretation», 345.

⁴² Sull'ermeneutica giuridica vedi ID., *Wahrheit und Methode*, 316.

costituisce un'assicurazione supplementare rispetto alla semplice enunciazione di una legge o alla stipulazione di un contratto. Ma qui rimane uno spazio per la sensata concretizzazione, compito che, nella sua applicazione pratica, è affidato all'interpretazione. Per questo, la legge viene interpretata con la sua applicazione pratica (*praktische Anwendung*) al caso presente.

Il compito dell'interprete è di superare ciò che rende il testo incomprensibile, quindi di scomparire una volta riuscita la comunicazione. Per questo, il suo discorso non è un testo, ma si mette al servizio del testo per superare la sua estraneità e aiutare il lettore a raggiungere la comprensione, in modo che si dissolva la tensione tra l'orizzonte del testo e quello del lettore, mediante la fusione di orizzonti.

Gadamer mette in risalto l'orizzonte del lettore e del testo anche per quanto riguarda l'interpretazione della Bibbia, escludendo totalmente l'intenzione dell'autore dal suo circolo ermeneutico, perché qualsiasi sia il pensiero proprio degli agiografi, il testo vuol raggiungere un senso soteriologico che supera il semplice orizzonte della comprensione dell'autore⁴³. In questo senso, il testo biblico non si rivolge solamente alla comunità primitiva, sottolinea Gadamer, ma a tutte le generazioni della storia, ci parla sempre e ci rispondiamo, riveste il carattere di una testimonianza di qualcuno che ha visto il passato o ha accettato il messaggio del passato come se l'avesse vissuto se stesso. Per questo, la Chiesa non predica o non attualizza un testo cristallizzato, ma la voce parlante che si rivolge alla comunità e ad ogni credente nella sua partecipazione al dubbio⁴⁴.

«Ciò che previene al linguaggio non sono pensieri qualsiasi come tali, ma, per loro tramite, l'esperienza stessa del mondo, che include sempre la totalità della nostra tradizione storica. Tradizione è sempre un filtro per ciò che in essa viene tramandato. Non solo la parola che la teologia deve ricercare, ma anche ogni risposta all'interpellarci della tradizione è una parola che custodisce⁴⁵».

Egli per lo più porta l'esempio del testo letterario, per accentuare il ruolo del lettore nel processo interpretativo. In effetti, il testo letterario ha delle caratteristiche particolari, in quanto non rimanda a nessun discorso originario né all'intenzione del parlante, ma si sprigiona dalla sua intima natura e sorprende il suo stesso autore, andando oltre le sue aspettative. La parola acquisisce dunque la sua piena autopresenza, rendendo presente quanto è stato detto e anche se stessa.

⁴³ ID., «La teologia di Marburgo», in *I sentieri di Heidegger*, 36-37.

⁴⁴ ID., «Herméneutique et théologie», in *Les chemins de Heidegger*, Paris 2002, 263.

⁴⁵ ID., «La teologia di Marburgo», 38.

Va osservato che qui la realtà sonora della parola e del discorso è indissolubilmente connessa alla comunicazione del senso. Ogni parola che s'inserisce nell'unità di senso della frase, rappresenta una sorta di unità di senso in quanto evoca, attraverso il suo significato, qualcosa a cui si riferisce. Sebbene la parola abbia la possibilità di sviluppare la polivalenza di senso connessa al suo peculiare potenziale semantico, essa rimane un semplice momento astratto del discorso. Per questo, il tutto va visto nella più ampia totalità della sintassi, e certamente la sintassi del testo letterario non è soltanto quella della grammatica consueta.

«Un vero e proprio testo è piuttosto scritto per il lettore. Esso vuol essere leggibile, e il leggere è sempre qualcosa di più del decifrare segni scritti [...] Leggere è interpretare, e interpretare non è nient'altro che il processo articolato del leggere⁴⁶».

Il testo letterario supera l'astrattezza dello scritto, e viene concesso alla realtà sonora che procura un'intensificazione della sua potenzialità di senso. Per questo, occorre rinnovare la sonorità originaria, in modo che il lettore o l'ascoltatore possano e debbano mantenersi sempre in ascolto di qualcosa che ci coglie quanto si ascolta come il configurarsi del senso di un discorso⁴⁷. Il testo letterario non è interrotto dall'interloquire dell'interprete, ma è accompagnato dal suo costante colloquio, perché esso si compie nella sua esecuzione discorsiva o nella sua stessa lettura, e ciò significa che esso non è presente senza essere compreso. Per questo, quando recitiamo o leggiamo testi letterari veniamo pertanto rimandati alle relazioni, di suono e di senso, che articolano la struttura della totalità, e ciò non avviene una volta soltanto, ma ogni volta che se ne ripresenti l'occasione⁴⁸.

Di conseguenza, con ogni lettura si scoprono nuovi rapporti di senso e si procede sempre più in profondità. Quando il termine porta diversi significati, non dobbiamo abbandonare il testo, ma abbandonarci ad esso ricorrendo per lo più al contesto. E così nessun testo parla senza la disponibilità di colui che lo accoglie e l'ascolta, ma alla fine scompare l'interprete che produceva i suoi argomenti e parla il testo.

⁴⁶ Vedi ID., «Il testo eminente e la sua verità», in *Verità e metodo*, II, Milano 1996, 337.

⁴⁷ ID., «Text und Interpretation», 353.

⁴⁸ Cfr. ID., «Il testo eminente e la sua verità», 335-344. In questo articolo Gadamer presenta la verità del testo letterario e della poesia.

3. Il mondo del testo e l'ermeneutica biblica secondo Ricoeur

Non è facile trattare di Ricoeur dopo Gadamer, perché egli non ha scritto un'opera unitaria e comprensiva come *Verità e metodo* (1960) in cui si esprimono organicamente le tesi principali del filosofo di Heidelberg. Tuttavia, possiamo parlare di inizio dell'ermeneutica di Ricoeur già con *La Symbolique du mal* (1960)⁴⁹. È proprio qui che occorre collocare la sua svolta ermeneutica che chiamerà più tardi "innesto dell'ermeneutica sulla fenomenologia"⁵⁰. L'idea principale che svilupperà in tutte le opere ulteriori rileva che l'ego non può conoscersi direttamente per introspezione, non può accedere alla conoscenza di sé senza interpretazione. Certo che tutto questo cammino sembrava destinare Ricoeur all'incontro con Heidegger e con l'ermeneutica, e quindi con il problema del linguaggio e dell'interpretazione, in modo che la comprensione dei misteri della vita umana passa necessariamente attraverso l'interpretazione dei grandi testi, dei miti, dei simboli e soprattutto dei preziosi racconti biblici⁵¹.

La sua prima ermeneutica è quella dei simboli, che lo avvicinerà all'ermeneutica classica legata all'interpretazione delle oggettivazioni, e con essa salvaguarda la funzione epistemologica che Heidegger e Gadamer, come abbiamo visto, intendevano superare sviluppando una filosofia universale della condizione umana. In questo senso, il primo compito dell'ermeneutica, secondo Ricoeur, è quello di interpretare correttamente le oggettivazioni del senso che i simboli e i miti rappresentano, ammettendo però che il linguaggio abbia un compito di mediazione tra l'uomo e il mondo, tra l'uomo e l'altro uomo, tra l'uomo e se stesso.

Nondimeno, Ricoeur recupera il legame tra l'ermeneutica ontologica (Heidegger e Gadamer) e la tecnica dell'interpretazione dei testi (Schleiermacher e Dilthey). Quest'arte particolare dell'interpretazione è richiesta a causa della distanza geografica, storica e culturale che separa il testo dal lettore, suscitando una situazione di incom-

⁴⁹ RICOEUR, *La symbolique du mal*, Paris 1960. Per un confronto tra l'ermeneutica di Ricoeur e quella di Gadamer si veda l'articolo GRONDIN, «De Gadamer à Ricoeur Peut-on parler d'une conception commune de l'herméneutique?», in *Paul Ricoeur: De l'homme faillible à l'homme capable*, cur. G. Fiasse, Paris 2008, 37-62.

⁵⁰ Cfr. RICOEUR, *Le conflit des interprétations*, 10-15 ; J. GREISCH, *Paul Ricoeur. L'itinérance du sens*, Grenoble 2001, 89. Ricoeur parla di «Greffes de l'herméneutique sur la phénoménologie». Il titolo del libero di Grondin rimanda infatti alla stessa idea, cfr. GRONDIN, *Le tournant herméneutique de la phénoménologie*, Paris 2003.

⁵¹ RICOEUR, *Dell'interpretazione*, Milano 1967, 593. Ogni tipo di spiegazione puramente scientifica di un testo religioso deve articolarsi "su un'altra ermeneutica applicata alla finzione mitico poetica e per la quale i miti non sarebbero leggende, cioè storie false, irreali, illusori, bensì l'indagine in una modalità simbolica del nostro rapporto o con gli esseri o con l'Essere", cosicché il linguaggio della scienza, della demitizzazione, volto ad abolire più che ad ascoltare, risulta inadeguato e insufficiente.

preensione. Ricoeur, però, pone il testo al centro della sua riflessione come mediazione ulteriore rispetto al linguaggio, sviluppando un'ermeneutica a partire dalla problematica del testo.

Nel suo libro *Du texte à l'action*, il Nostro adotta la definizione seguente dell'ermeneutica: "essa è la teoria delle operazioni della comprensione nel loro rapporto con l'interpretazione dei testi"⁵². Ne consegue che tutto ciò che può venire compreso è testo, non soltanto quindi gli scritti ma anche l'azione umana e la storia individuale e collettiva, che sono intelligibili come testi da leggere. Tutto il compito dell'ermeneutica consisterà quindi nel ricostruire la dinamica interna del testo e di restituire la capacità dell'opera a progettarsi fuori, nella rappresentazione di un mondo in cui potrei abitare.

Il testo appare orfano, ha perso il padre che lo difende, e deve affrontare da solo l'avventura della recezione e della lettura. Per questo, il testo non è chiuso nei limiti della biografia del suo autore, ma essendo una realtà che apre un mondo nuovo, occorre sottometerla al vaglio della critica. L'ermeneutica diventa dunque l'arte di comprendere le opere scritte, trasportando nella nostra situazione culturale moderna il senso essenziale che i testi avrebbero assunto in una situazione culturale diversa dalla nostra. Tanto è vero che interpretare è tradurre un significato da un contesto culturale all'altro, mediante un'equiparazione di senso.

La scrittura è il primo problema che pone la nozione di testo, nella sua relazione alla parola. La fissazione del discorso mette l'evento al riparo dalla distruzione, rendendo il testo autonomo nei confronti dell'intenzione del suo autore⁵³, ovvero il significato del testo coincide con quello che Gadamer chiama 'cosa del testo', la quale rimane sottratta all'orizzonte finito del suo autore.

Di conseguenza, l'opera letteraria trascende le proprie condizioni psico-sociologiche di produzione e si apre a una successione illimitata di letture situate in contesti socio-culturali differenti. "Il testo deve potersi decontestualizzare, sia dal punto di vista sociologico che psicologico, in modo da lasciarsi ricontestualizzare in una nuova situazione: è ciò che fa precisamente l'atto del leggere"⁵⁴. E così l'autonomia del testo rileva che il distanziamento tra autore e lettore non è il prodotto della metodologia, ma è la condizione dell'interpretazione.

⁵² ID., *Du texte à l'action*, Paris 1986, 83. «L'herméneutique est la théorie des opérations de la compréhension dans leur rapport avec l'interprétation des textes». Si veda pure l'importante libro di GRONDIN, *L'Herméneutique*, Paris 2006, 85-86.

⁵³ Cfr. RICOEUR, «Qu'est-ce qu'un texte», in *Du texte à l'action*, 154-158.

⁵⁴ P. RICOEUR – E. JÜNGEL, *Dire Dio per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, Brescia 2005, 49.

Opponendosi, spesso con lunghe e minuziose discussioni, alle teorie che riducono il linguaggio a un astratto sistema formale e la sua funzione al mero scambio di messaggi, Ricoeur ha messo in evidenza come il linguaggio sia anzitutto discorso, cioè un dire qualcosa su qualcuno a qualcuno, formula che intende riassumere la triplice apertura del discorso: verso il soggetto parlante, verso il mondo, verso gli altri. L'espressione "mondo del testo" nasce all'interno di questa concezione generale del linguaggio, che ha al proprio centro la nozione di referenza⁵⁵.

Il testo è un discorso scritto in forma di opera composta in una totalità finita e chiusa, codificata in un genere letterario o un racconto, che la assimila allo stile di un individuo. Qui Ricoeur abbandona le considerazioni della semiotica strutturale, di sintassi e di semantica al livello della parola e della frase, per trattare il testo che si situa al livello ermeneutico, tenendo conto dell'ontologia del linguaggio e della sua capacità di dire l'uomo e il mondo. Con questo egli si distingue dalla critica letteraria, la quale esclude l'esteriore del testo e si concentra ad esaminarne le relazioni immanenti.

Il contributo di Ricoeur si articola dunque intorno alla nozione positiva di distanziamento determinata dalle categorie testuali: l'effettuazione della parola come istanza di discorso, l'effettuazione del discorso come opera strutturata, la fissazione dell'opera in scrittura, il mondo del testo e la comprensione di sé tramite un atto di lettura alla luce del mondo del testo⁵⁶. In questo senso la fissazione di un discorso costituisce il fenomeno indispensabile, perché il testo venga compreso dai lettori ulteriori che non appartengono al mondo dell'autore.

Non è più possibile, sottolinea, opporre il comprendere allo spiegare, perché la spiegazione è ormai il percorso obbligato verso la comprensione, ovvero lo stesso discorso che vogliamo interpretare, è dato soltanto dentro e attraverso le strutture dell'opera. Se, infatti, la spiegazione è l'itinerario della comprensione, allora metodo e verità non sono più due termini di una alternativa, quanto piuttosto costitutivi di un unico processo dialettico. Il che non significa che l'autore intenda sostenere acriticamente l'ermeneutica romantica o lo strutturalismo⁵⁷, ma piuttosto affermare che il compito dell'ermeneutica sfugge alla ricostruzione della struttura dell'opera, e richiama il mondo del testo⁵⁸.

⁵⁵ *Ermeneutica*, cur. G. Bertolotti, Milano 2003, 215.

⁵⁶ Per una presentazione delle categorie del testo secondo Ricoeur, vedi S. MIGLIASSO, *La théorie herméneutique de Paul Ricoeur et l'herméneutique biblique*, Paris 1980, 31-38. Anche D.E. KLEMM, *Hermeneutical Theory of Paul Ricoeur*, Bucknell 1983, 74-108.

⁵⁷ Sul rapporto tra ermeneutica e strutturalismo vedi RICOEUR, «Structure et Herméneutique», in *Lectures*, II, 351-385; ID., *Le conflit des interprétations*, 31-97.

⁵⁸ RICOEUR – JÜNGEL, *Dire Dio per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, 53.

La lingua, in effetti, non ha alcun rapporto con la realtà, mentre il discorso ha di mira le cose, si applica alla realtà, esprime il mondo. Ma se il discorso diventa testo, l'interpretazione è allora l'esplicitazione di quell'essere-nel-mondo dispiegato davanti al testo, e delle sue nuove possibilità aperte nella realtà quotidiana. Ricoeur partendo da Heidegger, afferma che ciò che dev'essere interpretato in un testo, è una proposizione di mondo, cioè il mondo del testo è il mondo adeguato a questo testo.

È da notare che il testo è quella mediazione attraverso la quale noi comprendiamo noi stessi, e questo segna ovviamente l'entrata in scena della soggettività del lettore, che conduce un dialogo con l'opera. Si tratta di una problematica ben sviluppata nell'ermeneutica tradizionale dell'applicazione (*Anwendung*) sulla situazione attuale del lettore. Ricoeur parte dal dialogo ermeneutico gadameriano per dire che l'appropriazione è una comprensione attraverso la distanza o a distanza⁵⁹. In questo senso, comprendiamo noi stessi solo attraverso la lunga deviazione rappresentata dai segni di umanità deposti nelle opere di cultura, portati a linguaggio e articolati dalla letteratura.

Ad ogni livello egli mette in rilievo un fenomeno di distanziamento rispetto all'esperienza d'appartenenza, distanziamento che appare ogni volta come una mediazione salutare sulla scia della comprensione di sé, attraverso l'apprendimento dei segni⁶⁰. In effetti, l'esistenza di un'opera scritta autonoma consente al testo di dispiegare il suo proprio mondo, che può incontrare quello di una moltitudine di destinatari. In armonia con la fusione degli orizzonti gadameriana, Ricoeur articola la tesi centrale della sua ermeneutica intorno alla nozione di mondo così che il significato di un testo emerga dall'intreccio tra il mondo del testo e il mondo dei suoi lettori. Di conseguenza, "comprendere è comprendersi davanti al testo"⁶¹, ricevendo da esso un Io più vasto, che sarebbe la proposizione di esistenza rispondente nella maniera più appropriata alla proposizione di mondo.

La stessa teologia ha tutto l'interesse a inclinarsi verso le questioni di ermeneutica testuale, perché il problema centrale del cristianesimo si focalizza sull'interpretazione di un evento di Parola divenuta senso di una Scrittura⁶². Ecco perché Ricoeur applica le sue tesi alla Bibbia, rilevando l'inclusione reciproca tra l'ermeneutica biblica e l'ermeneutica filosofica. Egli non vuole però sottomettere l'ermeneutica biblica a quella filosofica, ma conduce un dialogo vivo tra i due campi, richiamando alcuni strumenti filosofici al servizio dell'intelligenza della fede. In effetti, nelle due erme-

⁵⁹ RICOEUR, *Le conflit des interprétations*, 22.

⁶⁰ F-X. AMHERDT, *Paul Ricoeur. L'herméneutique biblique*, Paris 2001, 31.

⁶¹ RICOEUR – JÜNGEL, *Dire Dio per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, 56.

⁶² RICOEUR, «La philosophie e la spécificité du langage religieux», in *Revue d'histoire et de philosophie religieuse* 55 (1975) 15-16 ; AMHERDT, *Paul Ricoeur. L'herméneutique biblique*, 68. Si veda anche *Paul Ricoeur: un philosophe lit la Bible*, cur. P. Bühler, Paris 2011.

neutiche troviamo le medesime categorie di parola e di scrittura, di spiegazione e di interpretazione. L'ermeneutica teologica si applica però ai testi biblici e a quelli della tradizione cristiana⁶³.

La prima applicazione dell'ermeneutica filosofica alla teologia riguarda la coppia parola e scrittura. Per questo, la teologia non deve costruire troppo presto una teologia della parola, che non comprende il passaggio dalla parola alla scrittura, dato che Gesù è stato un predicatore e non un scrittore, e i suoi testimoni hanno iniziato con l'annuncio del vangelo come parola di Dio. Di conseguenza, non comprenderemo la prima situazione ermeneutica della predicazione cristiana, se non ponessimo il rapporto parola-scrittura all'origine stessa di ogni problema di interpretazione.

La parola intrattiene anzitutto un rapporto con una scrittura anteriore che interpreta: Gesù interpreta per esempio la Thorà e l'autore della lettera agli Ebrei interpreta l'evento di Cristo alla luce dell'AT, i titoli cristologici procedono da una reinterpretazione delle figure tramandate dalla cultura ebraica e dalla cultura ellenistica, e così via. In questo senso, il cristianesimo è, sin dall'inizio, una esegesi.

Il secondo problema che evoca Ricoeur, è quello del passaggio dall'orale allo scritto, cioè la trasformazione dell'annuncio del vangelo in una nuova scrittura e la chiusura del canone che fa del *corpus* delle testimonianze una scrittura compiuta. La predicazione primitiva si fondava, infatti, sulle testimonianze e sull'interpretazione delle testimonianze, cioè emerge sin dall'inizio una situazione ermeneutica che venne riconosciuta immediatamente, ma appare chiaramente nelle differenze che contengono i quattro vangeli.

Si può esprimere la situazione ermeneutica neotestamentaria con due sequenze: "parola-scrittura-parola" e "scrittura-parola-scrittura"⁶⁴. La prima rileva che la scrittura può mediare due parole: il vangelo infatti si colloca tra la predicazione della Chiesa primitiva e la predicazione contemporanea; mentre la seconda mostra come la parola può mediare due scritture: la parola di Gesù è l'interpretazione dell'AT e il fondamento degli scritti neotestamentari. Ne consegue che grazie alla scrittura, la parola si estende fino a noi e ci raggiunge attraverso il suo senso e attraverso la cosa che annuncia, e non più attraverso la voce del suo annunciatore.

L'applicazione dell'ermeneutica filosofica alla Bibbia la libera dalla tentazione di introdurre prematuramente categorie esistenziali di comprensione. Per questo, occorre stabilire un legame tra l'applicazione strutturale e la comprensione di sé, tramite il

⁶³ RICOEUR – JÜNGEL, *Dire Dio per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, 58. Per un approfondimento dell'ermeneutica biblica e del ruolo del lettore e della tradizione per l'interpretazione del testo biblico, si veda l'opera di P. BOVATI – P. BASTA, "Chi ha parlato per mezzo dei profeti". *Ermeneutica biblica*, Roma 2012, 174-179.

⁶⁴ RICOEUR – JÜNGEL, *Dire Dio per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, 60.

dispiegamento del mondo del testo che forma e trasforma in ultima analisi l'essere del lettore. Con questo, l'ermeneutica non fa più prevalere un'opinione sull'altro o un vangelo sull'altro, ma permette al testo di significare tutte le sue potenzialità⁶⁵.

Ogni interpretazione è una reinterpretazione costitutiva di una tradizione viva, così come non vi è una trasmissione e traduzione senza tradizione, o senza comunità d'interpretazione⁶⁶. Se il compito dell'ermeneutica consiste nel lasciare che si dispieghi il nuovo mondo del testo al di là dei sentimenti del lettore, occorre smettere di porre il problema dell'ispirazione biblica nei termini psicologizzanti di una insufflazione di senso a un autore che si proietta nel testo con le sue rappresentazioni⁶⁷.

Va ricordato che il mondo biblico ha degli aspetti cosmici, comunitari, socio-culturali e personali, in cui l'uomo è raggiunto secondo le sue molteplici dimensioni; d'altra parte si tratta di un testo letterario che si distanzia poeticamente dalla nostra realtà quotidiana. Nell'ascolto della Bibbia, riconosciamo la specificità di questo libro come parola di Dio. Inoltre, occorre sottolineare la specificità del discorso biblico legata al nome di Dio e a quello di Cristo; il primo raccoglie tutti i significati derivati dai discorsi parziali aprendo un orizzonte che sfugge alla chiusura del discorso, laddove il secondo incarna tutte le significazioni religiose nel simbolo dell'amore sacrificale.

Di conseguenza, la fede religiosa è già sapere, e il suo linguaggio simbolico non può essere abolito a favore di un superiore sapere razionale o scientifico. Occorre tuttavia precisare che Ricoeur, affermando la sua ermeneutica del linguaggio religioso, non intende abolire le ricerche scientifiche sul linguaggio, ma rileva che l'ermeneutica consiste in un processo perenne di restaurazione del senso, di reinterpretazione e di reperimento del senso originario, di ciò che giunge a noi e soprattutto di ciò che giunge dal passato, cioè dalla nostra tradizione culturale⁶⁸.

Conclusioni

Dopo questa esposizione sulla svolta ontologica dell'ermeneutica accaduta con Heidegger e sul mondo del testo secondo Gadamer e Ricoeur, constatiamo che la ca-

⁶⁵ RICOEUR, «Rhétorique, poétique et herméneutique», in *Lecture*, II, 493.

⁶⁶ La comunità vivente rappresenta il terzo principio dell'interpretazione della Bibbia secondo O'COLLINS – KENDALL, *The Bible for Theology*, 23-24. Per quanto riguarda l'esperienza cristiana e l'interpretazione rimandiamo a C. GEFFRÉ, *Croire et interpréter*, Paris 1999, 16-17.

⁶⁷ RICOEUR – JÜNGEL, *Dire Dio per un'ermeneutica del linguaggio religioso*, 66.

⁶⁸ G. MURA, *Ermeneutica e verità. Storia e problemi della filosofia dell'interpretazione*, Roma 1990, 310.

tegoria della fusione degli orizzonti o dell'appropriazione ha delle rilevanti conseguenze per l'ermeneutica biblica. La prima consiste nel fatto che la fede biblica non può essere separata dal movimento dell'interpretazione che la porta al linguaggio⁶⁹. Se la fede viene definita come il sentimento di dipendenza assoluta, essa resterebbe un sentimento infermo e inarticolato, se non fosse la risposta alla proposizione di un essere nuovo che apre per me nuove possibilità di esistere. L'esodo e la risurrezione sono due eventi di liberazione che aprono e scoprono il possibile più vero e appropriato della mia libertà e così divengono per me parola di Dio.

La seconda conseguenza riguarda la comprensione di sé davanti alla cosa del testo. Il soggetto, infatti, porta se stesso dentro il testo, poiché la struttura di comprensione come l'abbiamo esposto in riferimento a Heidegger, non potrebbe essere eliminata dalla comprensione che vuol lasciar parlare il testo e per questa ragione la critica di sé è parte integrante della sua autocomprensione dinanzi al testo. In effetti, la lettura è l'atto concreto con cui il testo raggiunge il suo fine⁷⁰.

Nonostante l'importanza data all'appropriazione o alla fusione degli orizzonti, l'ermeneutica del sospetto sembra dunque che debba rimanere parte integrante di tutte le appropriazioni di senso, con le quali procede il lavoro di de-costruzione dei pregiudizi che impediscono di lasciar-essere il mondo del testo⁷¹. La lettura del testo si richiama, in ultima analisi, al potere dell'immaginazione, che deve continuare ad aprire delle nuove possibilità oltre la comprensione di sé.

WASIM SALMAN

⁶⁹ Gadamer critica a proposito Bultmann che non vede nessuna differenza tra il testo biblico e quello storico o letterario. La fede è un aspetto fondamentale che distingue il credente dal non credente nella sua lettura della scrittura, «che ha assoluta eminenza rispetto alla dottrina di coloro che la interpretano», vedi GADAMER, *Wahrheit und Methode*, 336.

⁷⁰ RICOEUR, «Qu'est-ce qu'un texte», 178.

⁷¹ ID., «Herméneutique et critique des idéologies», in *Du texte à l'action*, 367-416. Vedi anche J.M. AGUIRRE ORAA, *Raison critique ou Raison herméneutique, une analyse de la controverse entre Habermas et Gadamer*, Paris 1998.